

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОМАНЕ «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» РЕШАТА НУРИ ГЮНТЕКИНА

Гульнора Каюмова

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11466732>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема гендерного неравенства в знаменитом произведении турецкого романиста и драматурга Решата Нури Гюнтекина «Королёк - птичка певчая».

Ключевые слова: роман, проблема, гендер, сюжет, образ, персонаж, главная героиня.

Фериде — девочка, потерявшая мать и отца, когда была маленькой.

Она женщина, которая всю свою жизнь была одна, потому что у нее больше никого нет, кроме тети и двоюродных братьев и сестер. Весьма интересно, что Фериде, выросшая лишенная материнской любви, усыновила невинную и милую девочку по имени Мунисе, которая жила в деревне Зейнилер в Бурсе, чью мать увезли в горы и которая подверглась насилию.

Фериде, которая проявляла материнские инстинкты к Мунисе, подражая роли материнства, представляет собой честную женщину с моральной зрелостью. На самом деле, хотя она и сын ее тети Кямран любят друг друга, тот факт, что они не вступают в интимную связь и что она не склоняется к внебрачной связи, несмотря на множество предложений от мужчин, можно рассматривать как показатель её невинности. Помимо доминирующих женских материнских чувств, Фериде также присущи мужские взгляды и поступки. Во время помолвки с Кямраном она видит его невинным пернем, выросшим на коленях у матери. Это невинное и застенчивое поведение Кямрана закончилось тем, что он поцеловал Нериман, 25-летнюю вдову, в саду особняка.

Фактически, когда мужская идентичность Кямрана вышла на первый план, его невиновность отодвинулась на второй план.

Тот факт, что Фериде не реагирует эмоционально на молодых жителей деревни, которые ее критикуют, и что она не возвращается в Стамбул перед лицом трудностей, с которыми она сталкивается, показывает, что у нее решительное отношение, с ее способностью мыслить скорее рационально, чем эмоционально. Будучи свободной женщиной, она в одиночку путешествовала по многим частям Анатолии и пользовалась уважением в школах, где работала, за свое гражданское мужество, решимость и целеустремленность. Фериде знала, как держаться подальше от Хафиза Курбана Эфенди, Шейха Юсуфа Эфенди, Ихсан-бея и Джемил-бея, которые делали ей предложение.

Ей пришлось переехать, чтобы держаться подальше от слухов.

Фериде, чья красота вызывала проблемы в каждом городе, куда она приезжала, из-за социального давления пришлось формально пожениться со старым доктором Хайруллой-беем в Кушадасы, хотя они были как отец и дочь. Этот брак не был добровольным, а был вызван давлением общества и соседей, направленным на защиту Фериде. Поскольку на карту поставлена честь женщины, общество не приветствует, чтобы мужчина и женщина жили в одном доме, не состоя в браке.

Фериде, мигрировавшая из Стамбула в такие города, как Бурса, Измир, Чанаккале и Кушадасы, не смогла наладить свободную жизнь в городах, куда она поехала, из-за патриархального образа жизни. Они хотели, чтобы их поставили под контроль и наблюдение из-за таких факторов, как приставания, предложение руки и сердца, предложение стать второй женой, культура одежды и образ жизни. Понятно, что Фериде отодвигает на второй план социальные роли и модели действий, порождаемые гендерными нормами, такими как создание семьи, рождение детей и материнство. Крепко стоя на своих ногах, Фериде отвергла предложения мужчин с хорошими финансовыми возможностями. Фериде представляет собой прототип добропорядочной женщины, олицетворяющей идеологию Республики, либеральной, обретшей социальную и экономическую независимость, и в этом отношении тип Фериде стал образцом для подражания для молодых девушек, выросших после нее, которые перенимали и поощряли профессия учителя.

References:

1. Abir, Nihan. Çalığışu'nun hikayesi (турецкий) // Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi : диссертация. — 2012.
2. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/>
3. <https://svezirogluturkcebog.wordpress.com/calikusu-arastirma-raporu/>
4. <https://www.livelib.ru/author/18630-reshad-nuri-gyuntekin>